

Fortificación de la Leche

Autores:

MILDRED CAROLINA CAÑON SAA
JUAN SEBASTIÁN RAMÍREZ-NAVAS

UNIVERSIDAD DEL VALLE
CALI – COLOMBIA
2008

Para consultas o comentarios, ponerse en contacto con:

Mildred Carolina Cañon Saa

e-mail: mildredcarocanon@hotmail.com

Las opiniones expresadas no son
necesariamente opiniones de ReCiTeIA,
de sus órganos o de sus funcionarios.

Edición:
2008 © ReCiTeIA.
Cali – Valle – Colombia
e-mail: reciteia@live.com
url: <http://revistareciteia.es.tl/>

Fortificación de la Leche

Mildred Carolina Cañon Saa, Juan Sebastián Ramírez-Navas
Universidad del Valle – Colombia

CONTENIDO

Lista de Tablas	4
Lista de Figuras	4
Resumen	5
1 Introducción	6
1.1 Reseña histórica	6
1.2 Leche y derivados lácteos fortificados	7
1.3 Composición de la leche	8
1.4 Clasificación de la leche	11
1.4.1 Leche pasteurizada:	11
1.4.2 Leche esterilizada:	11
1.4.3 Leche UHT o leche ultra pasterizada:	11
1.4.4 Leche entera:	12
1.4.5 Leche semi-desnatada:	12
1.4.6 Leche desnatada:	12
1.4.7 Leche Fermentada:	12
1.4.8 Leche en polvo:	12
2 Proceso tecnológico	13
2.1 Tecnología para fortificar leche líquida	13
2.2 Tecnología para fortificar leche en polvo	15
2.3 Descripción del proceso de leche líquida fortificada	15
2.3.1 Ordeño:	15
2.3.2 Selección de materia prima:	16
2.3.3 Estandarización en la leche:	16
2.3.4 Leche:	16
2.3.5 Mezclado:	17
2.3.6 Homogenización:	17
2.3.7 Leche:	17
2.3.8 Homogenización:	17
2.3.9 UTH:	17
2.3.10 Homogenización:	17
2.3.11 Mezclado:	17
2.3.12 Enfriado:	18
2.3.13 Pasteurización:	18
2.3.14 Envasado:	20
2.3.15 Almacenamiento:	20
2.4 Descripción del proceso leche en polvo fortificada	20
2.4.1 Leche:	20
2.4.2 Concentración:	20
2.4.3 Secado por aspersion:	21
2.4.4 Polvo:	21
2.4.5 Mezclado:	21
2.4.6 Envasado:	21
2.5 Diagrama de equipos en la producción de leche líquida	22
3 ¿Que es la fortificación?	23

3.1	Conferencias Internacionales sobre la alimentación.....	23
3.2	¿Por qué se debe fortificar los alimentos?	24
3.3	Fortificación de alimentos con micronutrientes	25
3.4	Fortificación de alimentos con macronutrientes.....	26
3.5	Selección de alimentos vehículo	27
3.6	¿Con que es fortificada la leche?.....	27
3.6.1	Hierro.....	27
3.6.2	Cinc.....	28
3.6.3	Acido fólico	29
3.6.4	Vitamina C.....	29
3.6.5	Vitamina E.....	31
3.6.6	Vitamina A.....	32
3.6.7	Vitamina D.....	33
3.7	Leches enriquecidas:	33
3.7.1	Enriquecidas en minerales y minerales.....	33
3.8	Control de calidad en la fortificación de los alimentos	35
3.9	Como suplir necesidades nutricionales.....	35
3.10	Premisas para la fortificación	36
3.10.1	Reglamento Para El Enriquecimiento De La Leche De Ganado Vacuno	36
4	Modelos matemáticos.....	39
5	Pruebas realizadas a la leche	39
6	Estado de arte	40
7	Producción	42
8	Conclusiones	43
9	Bibliografía	44
9.1	URL's citadas.....	44
9.2	Citas Bibliografía	44

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Fortificación de productos lácteos con hierro	8
Tabla 2.	Funcionalidad atribuida a algunos productos lácteos o a sus componentes	8
Tabla 3.	Composición de la leche	9
Tabla 4.	Tabla Pruebas realizadas a la leche	39
Tabla 5.	Estado del Arte	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.	Clasificación de la leche:	11
Figura 2.	Diagrama del Proceso de Fortificación de la Leche Líquida	14
Figura 3.	Diagrama del Proceso de Fortificación de la Leche Secada por Atomización (Spray-Dried)	14

Fortificación de la Leche

RESUMEN

La identificación de las características nutricionales de los alimentos básicos de consumo habitual en los sectores más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, es esencial, para definir las recomendaciones para la complementación de los nutrientes deficientes a través de políticas de producción y programas de alimentación y de educación nutricional, los cuales tienden a optimizar la calidad de la dieta alimentaria y a cubrir las recomendaciones nutricionales de toda la población.

Para asegurar un aporte nutricional óptimo a la mayoría de las comunidades, lo más adecuado es la incorporación, de alimentos con alta densidad de nutrientes, como son la leche, las legumbres, carnes, verduras de hoja verde y frutas.

Cuando existe disponibilidad diaria de alimentos con alta densidad nutricional, es posible satisfacer las necesidades de nutrientes y de energía de la población en general.

Desafortunadamente, para muchas personas en el mundo, el acceso a tal variedad de alimentos ricos en nutrientes no es posible debido a su situación socio-económica.

Desde un punto de vista biológico, la leche es el producto de la secreción de las glándulas mamíferas, cuya función natural es la alimentación de los recién nacidos. Desde el punto de vista fisicoquímico, la leche es una mezcla homogénea de un gran número de sustancias (lactosa, glicéridos, proteínas, sales, vitaminas, enzimas, etc.) que están unas en emulsión (la grasa y sustancias asociadas), algunas en suspensión (las caseínas ligadas a sales minerales) y otras en disolución verdadera (lactosa, vitaminas hidrosolubles, proteínas del suero, sales, etc.).

Debido al alto consumo de este alimento y su aporte nutritivo, se ha mejorado su calidad estandarizando procesos de alimentación del animal, su elaboración y contenidos vitamínicos de está, para así contribuir en la sociedad a mejorar la calidad de vida y disminuir los niveles de desnutrición en niños, mantener y mejorar el contenido de hierro, vitaminas en maternas entre muchos otros beneficios que genera la leche, que por ser un alimento de fácil acceso para la comunidad se convierte en un alimento (vehículo) para mejorar las condiciones físicas de las personas.

Palabras claves: Leche / fortificación de líquidos / micronutrientes

1 INTRODUCCIÓN

El enriquecimiento de los alimentos es uno de los métodos para prevenir la carencia de hierro, vitaminas, proteínas entre otros, en la población. Su principal ventaja es que el consumo de tales alimentos no requiere una conducta activa por parte del sujeto. Para su implementación se debe seleccionar un alimento que sea consumido amplia y constantemente por el grupo objetivo. Se deben emplear compuestos de bajo costo y de buena biodisponibilidad. El enriquecimiento no debe alterar la durabilidad ni las características organolépticas del producto.

La leche y los cereales son los alimentos enriquecidos más utilizados, la leche se han utilizado en fórmulas de enriquecimiento infantil con muy buenos resultados; sin embargo, la tecnología para producir leches altamente modificadas y su elevado costo limitan su uso en los programas de salud pública de los países en desarrollo. En estos países se prefiere utilizar las leches escasamente modificadas, pero que igual aporten beneficios a la comunidad en especial a los niños y procurando que su consumo sea continuo para ver los beneficios de este enriquecimiento del producto.

De acuerdo a la necesidad de la comunidad y de la carencia de nutrientes en está a si mismo se modifican los procesos de elaboración del producto para lograr controlar las enfermedades, carencias y evitar estados de alta desnutrición.

1.1 RESEÑA HISTÓRICA

Desde tiempos ancestrales, se reconocieron las ventajas de la leche, empezando por la leche materna que siempre se ha caracterizado por ser la mejor alimentación en los neonatos por su alto contenido proteico, también de la leche producida por la vaca se puede sacar una gran variedad de productos como aquellos a los que se les ha a adicionado azúcar, quitado parcial o total la grasa y derivados como las leches fermentadas.

El objetivo primordial de la fermentación fue la conservación, y el desarrollo de sabor ácido agradable. El ácido láctico en combinación con el pH, son una barrera que previene el crecimiento de microorganismos patógenos y ayudan a conservar la leche contra la descomposición microbiana.

Actualmente, se ha han desarrollado toda una gran variedad de productos de leche que podemos clasificar así:

- **Modificada:** Se ha cambiado el contenido de grasas o proteínas o azúcares. Se han adicionado vitaminas y minerales.
- **No Modificada:** Leche entera de vaca pasteurizada.
- **Con Saborizante:** Se ha adicionado saborizantes y azúcar.

- Formulas Lácteas: Se prepara a partir de leche en polvo que se le extrajo la grasa y se le adiciona grasa vegetal y agua.

Todas estas de gran significado económico y nutritivo ya que su objetivo es contribuir a la disminución de los niveles de desnutrición en las comunidades de bajos recursos económicos por su contenido de proteína (forma y repara la piel, músculos, sangre, huesos y cerebro), vitamina A, vitamina D (ayuda al cuerpo a usar el calcio), vitamina B1 y vitamina B2 (convierten los alimentos en energía), minerales como son el calcio (forma los huesos y los dientes), sodio, potasio, magnesio y hierro (formación de hemoglobina), también sales minerales como los nitratos, sulfatos, carbonatos y fosfatos; la composición de la leche influye de acuerdo a la raza, la edad, la alimentación, el método de ordeña y el estado de salud de la vaca.

La fortificación de la leche comenzó a realizarse durante la primera mitad del siglo XX con diversos objetivos y actualmente es práctica habitual para reestablecer el contenido de algunos nutrientes que sufren pérdidas debidas a los tratamientos térmicos previos a su consumo o para proporcionarles un valor añadido con beneficios potenciales para la salud. Sin embargo hay muy pocos estudios sobre el contenido de micronutrientes y su biodisponibilidad en humanos, a pesar de la importancia que estos datos tienen a la hora de realizar estudios sobre la relación dieta y salud, de gran interés tanto para nutricionistas como para técnicos en salud pública

1.2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS FORTIFICADOS

Los productos lácteos son considerados como unos de los principales vehículos para ser fortificados con hierro, zinc y otros micronutrientes. Pero la fortificación con un elemento como el hierro entraña diferentes dificultades propias de la compleja composición de la leche y de la reactividad del hierro, ya que este metal interactúa provocando la oxidación catalítica de las grasas, vitaminas y aminoácidos produciendo en consecuencia rancidez y disminución del valor biológico del alimento. Para el caso del hierro, el agregado de ácido ascórbico ha demostrado ser efectivo en solucionar en parte el efecto inhibitorio. Sin embargo la vitamina C en medios líquidos, como la leche fluida, se degrada rápidamente a ácido dicetoglucónico, provocando importantes cambios en las características sensoriales del alimento. Es por ello, que la selección de los compuestos adecuados de estos metales resulta imprescindible para la fortificación de este alimento en particular y de todos los alimentos fortificados en general. (Boccio y Monteiro, 2004; Hernández, 2006)

Los niveles a los cuales se agregan los nutrientes a la leche y productos lácteos dependen de muchos factores, incluidos el grado de consumo y los requerimientos nutricionales de la población objetivo; el efecto de los nutrientes que se agregan sobre las propiedades organolépticas (olor, sabor y color, etc.); y la estabilidad de los nutrientes durante el procesamiento y almacenamiento.

En la tabla 1 se presenta una lista de productos lácteos que han sido fortificados con hierro, los compuestos o conjunto de estos que han dado mejores resultados y un corto resumen de la experiencia o recomendaciones.

Alimento	Forma de Hierro	Dosis	Aspectos importantes
Formulas infantiles: Leche entera en polvo	Sulfato ferroso microencapsulado secado por atomización utilizando glicerol monoestearato como material de la pared	6% de sulfato ferroso + 15% GMS	Mejorar la estabilidad oxidativa de los lípidos
leche bífido fermentada	Bifidobacterium bifidum		Productos aceptables con pH de 5 y cuentas finales de aproximadamente 1×10^8 ufc/ml
Yogurt	Cloruro férrico, Fe - Caseína, Complejo Fe – Proteínas de suero	10mg Fe/100ml	Análisis TEM de las muestras para localizar Fe añadido, No afectó a las propiedades sensoriales
Yogurt saborizado		10, 20, 40 mg/kg yogurt	No hay un incremento significativo en la oxidación química. No se detecta la presencia de Fe
Yogurt	Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus		Inactivación carcinógenos y evitar daño al DNA. Actividad antimutagénica en presencia de mutágenos como el 2-aminofluoreno y la 4-nitroquinolin-N-óxido
Leche	sulfato ferroso	1,5 mg/ml	Propiedades sensoriales o período de validez
Mantequilla	β -caroteno		mejorara el color
Polvos lácteos saborizados	vitaminas A y D, calcio, y hierro		Previene anemia, pelagra y beriberi
Formulas infantiles	vitaminas, minerales y ácidos grasos poli insaturados		
Kefir	Péptidos bioactivos		poseen actividades antimutagénicas y antioxidantes

Adaptado de Martínez 2002; USAID, 1997; Bodana and Rao, 1990; Wollowski y col., 1999; Hernández, 2006; Thoreux y Schmucker (2001); Liu y col., 2005

En la tabla 2 se presentan algunos subproductos lácteos y su funcionalidad en el cuerpo humano.

	Reducción del riesgo de enfermedades	mejoramiento de la función gastrointestinal	balance de la flora intestinal	mejoramiento del sistema inmunológico	mejoramiento de la biodisponibilidad	reducción del riesgo de osteoporosis	prevención de caries dental	antioxidantes	antitumorales	fuentes de vitaminas	crecimiento	Prevención de infecciones vaginales	Mejoramiento del crecimiento de probióticos
Ácido fólico añadido a leche	x												
Leche fortificada					X	x	x	x		x	x		
Lactoferrina	x		x		X								
Lactoperoxidasa	x		x										X
Lactoal					X								X
Probióticos (en yogurt y queso)	x	x	x	x					x		x	x	
Yogurt con simbióticos		x											

Adaptada y aumentada para esta investigación de: Silva (2003):

1.3 COMPOSICIÓN DE LA LECHE

La leche de vaca ha sido definida como un líquido anfótero, creado por la naturaleza para la alimentación del ternero desde su nacimiento hasta el destete. Es opalescente, de color blanco o cremoso, y tiene su sabor ligeramente dulce, agradable al paladar. Ninguna mezcla

artificial de sus componentes, aunque se mezclasen en las proporciones correctas, daría lugar a un líquido semejante. Su principal constituyente es el agua y contiene a demás grasa, azúcar, sales, compuestos nitrogenados, enzimas y vitaminas, junto con otros componentes.

La leche contiene también un número de enzimas o fermentos que intervienen en el desarrollo de la fermentación, estos son:

Tabla 3. Composición de la leche	
Compuesto	Características
Lipasa	Este es el fermento que hidroliza la grasa y es el causante del sabor rancio de la leche debido a su acción se liberan glicerina y ácidos grasos con aparición de olor acre, picante y rancidez. El calentamiento durante ocho minutos a la temperatura de 62.7° C o 71.1° C por diez segundos destruye la enzima.
Galactasa	Esta es la enzima que coagula y peptoniza la caseína. Bajo su acción la proteína láctea se degrada en compuestos nitrogenados simples, como peptonas, aminoácidos y amoniaco. Las temperaturas de 24° a 27° C la inactivan y la destruye la pasteurización.
Amilasa	Esta es una enzima que produce la hidrólisis del almidón y se encuentra en mayores cantidades en el calostro o en leche procedente de ubres enfermas. Está se puede encontrar en dos formas alfa y beta para cada una se requiere en tiempo y temperatura diferente para su in-activación
Catalasa	Esta enzima no tiene un valor comercial, pero puede usarse para evaluar la calidad de la leche. Se halla en mayor cantidad en vacas con mastitis. Un calentamiento durante 30 minutos a una temperatura a 60° C provoca la destrucción de la enzima
Peroxidasa	Es un constituyente normal en la leche, hallándose presentes en cantidades más elevadas cuando aquélla procede de ubres anormales. No ejerce efecto sobre la conservación y gusto de la leche, es inactivada a una temperatura de 79.4° C y se destruye cuando se hierve la leche.
Fosfatasa	Este fermento es un componente normal de la leche natural variando su proporción al ciclo de lactación y condición de la ubre. La fosfatasa es importante a la hora de determinar la eficacia del tratamiento térmico, ya que es completamente inactivada a las temperaturas normales de pasterización
Reductasa	El poder de reducción de este fermento se utiliza en la prueba del azul de metileno. Ejerce escasa influencia sobre la conservación, sabor y resulta inactivada por temperaturas superiores a los 74° C.
Oleinasas	La aparición de un sabor aceitoso en la leche, que es enteramente diferente del verdadero sabor aceitoso debido a la oxidación, es atribuido este fermento. Es inactivada por temperaturas altas, pero no se destruye. Las temperaturas de pasterización parece que estimulan su actividad.
Lactasa	Como su nombre indica esta diastasa hidroliza la lactosa en monosacáridos, glucosa y galactosa.
Oxígeno, Nitrógeno y Dióxido de Carbono	Se hallan también presentes, disueltos en el líquido
Vitamina A	Esta vitamina, termo-resistente, es inactivada por el oxígeno a elevadas temperaturas. Su presencia en la leche está en relación con la cantidad de hierba verde que la vaca ingiere y la proporción puede incrementarse adicionando a la ración aceite de hígado de bacalao
Vitamina B	Este complejo vitamínico consta de varios componentes. Es relativamente termoestable
Riboflavina	Este compuesto se identifica con el pigmento amarillo-verdoso del suero lácteo y su cantidad en la leche parece que aumenta con la alimentación de verano. La concentración mayor se halla en el calostro. Como la vitamina A, ésta sustancia se produce por síntesis bacteriana en el rumen y es un compuesto estimulante del buen estado general. Pueden producirse pérdidas importantes debido a la exposición de la leche embotellada en vidrio transparente a la luz directa y estas pérdidas varían de un 20 y 50 %.
Acido nicotínico	Esta sustancia se ha demostrado que previene la pelagra, la cual produce serias perturbaciones en la piel, trastornos gástricos y demencia. La leche es de inapreciable valor como preventivo de la pelagra, aunque solamente se encuentra en el líquido pequeñas cantidades de ácido nicotínico.

Tabla 3 Composición de la leche (continuación)	
Compuesto	Características
Acido pantoténico	Esta sustancia es considerada esencial en la alimentación humana y la leche es una fuente importante
Vitamina B6	Esta vitamina (Piridoxina) se halla presente en pequeñas cantidades en la leche y como la riboflavina es sensible a la luz solar.
Biotina	Esta vitamina favorece la formación de la epidermis y, lo mismo que el ácido pantoténico, se produce en el intestino. Es una sustancia extraordinariamente activa y no se encuentra generalmente, deficiencias en la dieta.
Vitamina B12	Esta vitamina colabora en la prevención de la anemia perniciosa en el hombre y se encuentra en la leche en un grado mínimo.
Compuesto	Características
Acido fólico	Es una sustancia muy semejante a la vitamina B12 y sus características son similares. Forma también parte de este complejo en inositol, colina y ácido p-amino benzoico. Estas sustancias son necesarias para cualquier forma de vida animal, pero existen únicamente en muy pequeñas proporciones en la leche de vaca
Vitamina C	Esta vitamina antiescorbútica es sintetizada en la vaca, debe señalarse que la leche no contiene suficiente cantidad para satisfacer las necesidades corporales y que el consumo de frutas y vegetales verdes es esencial para aumentar el aporte y proporcionar una dieta equilibrada para el ser humano. La pasteurización provoca una pérdida del 20% y la esterilización del 50%, aproximadamente.
Vitamina D	Esta es la vitamina antirraquítica y fijadora de calcio (Calciferol), que es termoestable y tiene una pro-vitamina, el colesterol. Su proporción en la leche se eleva por medio de la acción de la luz solar sobre la piel de la vaca. La leche, sin embargo, no puede considerarse como un aporte suficiente de esta vitamina, ya que se halla en grado deficitario en la leche de vacas alimentadas con raíces y concentrados durante el invierno y no expuestas a la luz solar. Su ausencia de la dieta puede generar enfermedades óseas, raquitismo y dentaduras defectuosas.
Vitamina E	Esta vitamina (tocoferol) es liposoluble y tiene propiedades antioxidantes. Es termoestable y la leche es una buena fuente de ésta vitamina.
Grasa	La grasa de la leche es una mezcla de glicéridos y se halla en forma de pequeños glóbulos de diferentes grasas de bajo punto de fusión, mantenidos en suspensión en el líquido. La grasa de la leche suministra al organismo calor y energía, y contiene la mayor parte de la materia colorante (caroteno). Es una fuente muy importante de vitaminas A y D.
Agua	El agua es el principal componente de la leche que determina el volumen de ésta y puede separarse de los sólidos por evaporación.
Proteínas	Estas sustancias no se hallan en la leche en solución verdadera sino en suspensión coloidal. Pueden separarse de los elementos solubles de la leche por medio de un filtro de porcelana. Las proteínas principales son la caseína, albúmina, la cual determina la formación de una película en la superficie del líquido cuando este se calienta, y globulina. Las proteínas tienen un alto valor nutritivo, porque los aminoácidos que las integran son adecuados a las necesidades de crecimiento en el joven y para el mantenimiento del adulto. Se hallan presentes también pequeñas cantidades de galactina y fibrina.
Lactosa o Azúcar de Leche	Esta sustancia se encuentra en solución verdadera y puede separarse del suero por evaporación y cristalización subsiguiente. Su composición es semejante al azúcar de caña, pero es menos dulce. Es fácilmente fermentada debido a la acción de las bacterias lácticas, formadoras de ácido láctico, que es la causa principal de la acidificación de la leche. Lactosa suministra al organismo calor y energía.
Cenizas o Material Mineral	Estas sustancias se hallan presentes en la leche bien en solución o en combinación con la caseína. Las cenizas constituyen solamente un pequeño porcentaje de total de sólidos y se componen de un gran número de sales, especialmente sales de calcio y fosfatos, junto con otras de potasio, azufre, cobre, sodio, yodo, cloro, magnesio, manganeso y hierro. La leche, sin embargo, es deficiente en sales de hierro. Cuando el líquido se calienta a altas temperaturas, algunas de las sales se precipitan.

1.4 CLASIFICACIÓN DE LA LECHE

Figura 1. Clasificación de la leche:

1.4.1 Leche pasteurizada:

Ha sido sometida a un tratamiento térmico durante un tiempo y una temperatura suficiente para destruir los microorganismos patógenos presentes en la leche, aunque no sus esporas (formas de resistencia de los microorganismos). Sin embargo, este tipo de leche no se puede considerar como un producto de larga duración, por lo que se debe mantener siempre en refrigeración y conviene consumirla en el plazo de 2-3 días. Se comercializa como leche fresca del día.

1.4.2 Leche esterilizada:

Ha sido sometida a un proceso de esterilización clásica, que combina altas temperaturas con un tiempo también bastante elevado. El objetivo es la destrucción total de microorganismos y esporas, dando lugar a un producto estable y con un largo período de conservación. El inconveniente es que este proceso provoca la pérdida de vitaminas B1, B2, B3, así como de algunos aminoácidos esenciales. Por ello, la industria láctea añade frecuentemente estos nutrientes a las leches sometidas a este tratamiento. Este tipo de leche se comercializa generalmente envasada en botellas blancas opacas a la luz, y se conserva, siempre que no esté abierto el envase durante un período de 5-6 meses a temperatura ambiente. Sin embargo, una vez abierto el envase, la leche se ha de consumir en un plazo de 4-6 días y mantenerse durante este tiempo en refrigeración.

1.4.3 Leche UHT o leche ultra pasterizada:

Es aquella que ha sido tratada a unas temperaturas muy elevadas durante un tiempo que no superan los 3-4 segundos. Debido al corto período de calentamiento, las cualidades nutritivas y organolépticas del producto final se mantienen casi intactas o varían muy poco respecto a la leche de partida. Se conserva durante tres meses aproximadamente a temperatura ambiente si el envase se mantiene cerrado. Una vez abierto el envase, debe conservarse en la nevera, por un periodo máximo de 4 a 6 días.

1.4.4 Leche entera:

Es aquella que presenta el mayor contenido en grasa láctea, con un mínimo de 3,2 gramos por 100 gramos de producto. Tanto su valor calórico como su porcentaje de colesterol son más elevados con respecto a la leche semi-desnatada o desnatada.

1.4.5 Leche semi-desnatada:

Es la leche a la que se le ha eliminado parcialmente el contenido graso, y este oscila entre 1,5 y 1,8 gramos por 100 gramos de producto. Su sabor es menos intenso y su valor nutritivo disminuye por la pérdida de vitaminas liposolubles A y D, aunque generalmente se suelen enriquecer en esas vitaminas para suplir dichas pérdidas.

1.4.6 Leche desnatada:

Mantiene todos los nutrientes de la leche entera excepto la grasa, el colesterol y las vitaminas liposolubles. Muchas marcas comerciales les añaden dichas vitaminas para compensar las pérdidas. También podemos encontrar en algunos supermercados leche desnatada enriquecida con fibra soluble.

1.4.7 Leche Fermentada:

Leche natural sometida a un proceso de fermentación. Intervienen microorganismos específicos para cada tipo de leche fermentada.

1.4.8 Leche en polvo:

Hay enteras, semi-descremadas y descremadas. A través de procesos técnicos el líquido se deshidrata y reduce a polvo. Para este proceso, la leche es introducida a gran presión en cámaras calientes que la deshidratan. Las propiedades de la leche en polvo son similares a la de la leche en fluido.

2 PROCESO TECNOLÓGICO

Los procesos a los cuales son sometidos los alimentos deben cumplir ciertos estándares establecidos de los cuales depende la buena calidad de éstos para salir al mercado siendo competitivos o no. La leche tiene un proceso estándar para aquellas empresas certificadas aptas para la distribución de ésta, debido a los avances tecnológicos producidos en las últimas décadas se ha mejorado notablemente la variedad de sus productos, presentaciones que van de acuerdo a las necesidades que cada día son mayores para nutrir a las personas en especial a niños, mujeres en embarazo.

Desde un punto de vista comercial, la leche se divide en dos categorías: líquida o en polvo.

Se puede fortificar la leche mediante el uso de vitaminas oleosas o aplicando vitaminas en polvo. La alternativa más conveniente dependerá del equipo disponible. El uso de vitaminas oleosas requiere de un homogenizador y el de las vitaminas en polvo de un equipo de mezclado de ingredientes secos.

Es importante que el ganadero que surte a la empresa láctea sea consiente de la alimentación, estado de salud, condiciones higiénicas del animal, como debe ser ordeñado, para así mejorar la calidad de leche producida por la vaca, generando un producto de alta calidad para el productor y siendo transmitido esto al consumidor.

2.1 TECNOLOGÍA PARA FORTIFICAR LECHE LIQUIDA

La tecnología para fortificar la leche es simple. Todas las vitaminas y minerales que se pueden agregar a la leche están disponibles en polvo. Las vitaminas liposolubles también están disponibles en formas oleosas. Debido a que generalmente se agrega más de un nutriente a la leche, estos habitualmente se añaden en forma de premezcla, que es una mezcla homogénea de la cantidad deseada de fortificantes (vitaminas y minerales) concentrados en una cantidad pequeña del alimento a fortificar.

Adaptado de: O'Brian, A. y Robertson, D. The Technology of Vitamins in Food, P. Berry Ottaway (Ed.), 1993. Página 130.

Figura 2. Diagrama del Proceso de Fortificación de la Leche Líquida

F. Hoffmann - La Roche, 1985.

Figura 3. Diagrama del Proceso de Fortificación de la Leche Secada por Atomización (Spray-Dried)

Las premezclas aseguran la adición de las cantidades correctas y la homogeneización uniforme de los micronutrientes en el producto final.

Por ejemplo, se puede obtener una premezcla de vitaminas A y D diluyendo 1 parte de una mezcla de vitamina con un contenido de 1 millón de UI de vitamina A y 1000 UI de vitamina D en 10 partes de aceite caliente (40-50°C), y luego homogeneizándola con 50 partes de leche descremada fresca.

Alternativamente, se puede preparar la premezcla diluyendo la mezcla de vitaminas (generalmente 5 g/l) en 8 litros de leche más 2 litros de crema, y luego homogeneizando la mezcla. En el caso de los micronutrientes hidrosolubles o que se dispersan en agua, se puede preparar una premezcla diluyendo los nutrientes en 20 veces su peso, con leche a 45°C, y luego revolviendo y mezclando bien. Cualquiera de las premezclas anteriores se puede agregar al producto final en la proporción apropiada.

Fortificación de la leche líquida: Las vitaminas liposolubles se pueden agregar en polvo o en forma líquida, mientras que las vitaminas hidrosolubles y los minerales se agregan en polvo directamente a la leche líquida. La leche líquida se fortifica justo antes de su pasteurización o tratamiento ultratérmico, y es fundamental asegurarse que haya una buena distribución de los nutrientes en la leche antes de efectuar cualquier tratamiento de calor.

La homogeneización es especialmente importante al usar las formas oleosas de vitaminas. En la Figura 2 se presenta un diagrama modelo del proceso de la fortificación de la leche líquida.

2.2 TECNOLOGÍA PARA FORTIFICAR LECHE EN POLVO

Fortificación de la leche en polvo: La forma más simple de fortificar la leche en polvo es mezclar las vitaminas y los minerales en polvo con la leche en polvo, aun cuando también se pueden agregar las formas aceitosas. A diferencia de la leche líquida, la leche en polvo se puede fortificar antes o después del tratamiento con calor. En la Figura 3 se presenta el método más usado para fortificar la leche secada mediante atomización (spray dried).

NOTA: La leche en polvo puede ser obtenida mediante secado por pulverización, por rodillo o por tambor. En todos los casos se puede fortificar la leche aplicando tanto vitaminas oleosas como en polvo.

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LECHE LÍQUIDA FORTIFICADA

Fortificación de la leche líquida: Las vitaminas liposolubles se pueden agregar en polvo o en forma líquida, mientras que las vitaminas hidrosolubles y los minerales se agregan en polvo directamente a la leche líquida. La leche líquida se fortifica justo antes de su pasteurización o tratamiento ultra térmico, y es fundamental asegurarse que haya una buena distribución de los nutrientes en la leche antes de efectuar cualquier tratamiento de calor. La homogeneización es especialmente importante al usar las formas oleosas de vitaminas. Se presentó anteriormente un diagrama modelo del proceso de la fortificación de la leche líquida, describiéndolo a continuación:

2.3.1 Ordeño:

Se ordeña la vaca por lo general esto se lleva a cabo en la mayoría de los casos de forma mecánica y automática, dependiendo de la cantidad de producción que se vaya a sacar; luego se lleva la leche a la industria láctea mediante un sistema de transporte refrigerado (4° C) o si la planta cuenta con tuberías de conducción a larga distancia por medio de éstas.

2.3.2 Selección de materia prima:

Al llegar los tanqueros a la planta, se procede a una toma de muestra por parte del personal de control de calidad, y con la ayuda de los más modernos aparatos de laboratorio se analiza para dar el visto bueno para el descargue y recepción en los silos de almacenamiento.

2.3.3 Estandarización en la leche:

La leche es sometida a un proceso de pesado y depuración, el cual se hace con el propósito de eliminar la mayoría de partículas ajenas a la leche. Esto se realiza con métodos de colado, filtración y centrifugación.

2.3.3.1 Colado:

Las partículas de suciedad contienen gran cantidad de microorganismos y por ello deben ser eliminados inmediatamente después del ordeño o a la llegada, a los sitios de procesamiento. Los tamices retienen las partículas gruesas de suciedad formadas principalmente por la paja, pelos, insectos y otros de tamaño considerable. Los microorganismos y las células epiteliales pasan sin ningún problema a través del colador.

2.3.3.2 Filtración:

Tiene como finalidad eliminar las impurezas visibles formadas por pelos, partículas de excremento, partículas vegetales y polvo. En la actualidad los filtros son muy usados en las granjas y en algunas plantas lecheras. Existen diferentes tipos de filtros elaborados en algodón comprimido, telas especiales u otro material y pueden ser desechables. Los filtros tampoco eliminan las células epiteliales, los leucocitos, ni los microorganismos, salvo los que están atrapados dentro de las partículas de suciedad.

2.3.3.3 Centrifugación:

La eliminación de las impurezas por este sistema es más completa que las anteriores. Este sistema se basa en que los microorganismos e impurezas tienen una densidad mayor que las otras partículas de la leche.

2.3.4 Leche:

De la leche que es apta para su procesamiento se dispone una parte en unos tanques especiales, donde empieza su proceso de transformación dependiendo del producto deseado, para leche líquida fortificada se le adicionan las vitaminas oleosas estas son una emulsión que comprende de una vitamina oleosa o un derivado de vitamina oleosa o una mezcla de vitaminas oleosas y/o derivados de vitaminas oleosa, en un agente gelificante de origen vegetal, los cuales son adicionados a la leche para darle mayor contenido nutritivo.

2.3.5 Mezclado:

Mediante el mezclador, equipo que permite distribuir uniformemente la composición de un líquido (leche), el cual tiene como función generar una leche homogénea con mayor concentración de vitaminas oleosas en toda ella.

2.3.6 Homogenización:

El objetivo es prolongar la estabilidad de la emulsión de la grasa reduciendo mecánicamente el tamaño de los glóbulos. El proceso consiste en someter la leche a una gran presión y forzarla a pasar por un tamiz con poros estrechos, se crea una gran energía cinética y, en definitiva, se rompe el glóbulo graso.

2.3.6.1 Efectos de la homogeneización:

La membrana se reestructura espontáneamente formando una nueva membrana que incluye restos de la antigua y nuevas proteínas. El color se hace más blanco debido a un mayor efecto dispersante de la luz. Aumenta la tendencia a formar espuma. Disminuye la tendencia a la autooxidación.

2.3.7 Leche:

El producto obtenido del anterior procesamiento es leche cada vez más apta para salir al mercado, pero debe continuar su procesamiento.

2.3.8 Homogenización:

Nuevamente se busca reducir el tamaño de los glóbulos de grasa. Esta homogeneización se hace a presiones de 150 kg. /cm² aproximadamente.

2.3.9 UTH:

Ultra High Temperature. Proceso de esterilización comercial de la leche, en la cual se someta a temperaturas de 135 a 140 ° C por 3 a 4 segundos, para destruir microorganismos presentes en la leche.

2.3.10 Homogenización:

Continuamos reduciendo el tamaño de los glóbulos grasos.

2.3.11 Mezclado:

La leche debe ser un producto completamente líquido que no presente grumos, sedimentos, ni se observe precipitaciones en él, por lo tanto su paso por el mezclador es un proceso que

no se puede obviar ni subestimar, para así tener una leche de buena calidad y aceptación del mercado.

2.3.12 Enfriado:

Este se realiza en un enfriador tubular en el cual el producto es empujado con aire filtrado, hasta los tanques de envasado.

2.3.13 Pasteurización:

El proceso es idóneo para disminuir casi toda la flora de microorganismos saprofitos y la totalidad de los agentes microbianos patógenos, pero alterando en lo mínimo posible la estructura física y química de la leche y las sustancias con actividad biológica tales como enzimas y vitaminas.

La temperatura y tiempo aplicados en la pasteurización aseguran la destrucción de los agentes patógenos tales como Mycobacterium, tuberculosis, Brucellos, Salmonellas, etc., pero no destruye los microorganismos mastíticos tales como el Staphilococcus aereus o el Streptococcus pyogenes, como así tampoco destruye algunos microorganismos responsables de la acidez como los Lactobacillus.

Se han estudiado distintas combinaciones de temperatura y tiempo para pasteurizar pero fundamentalmente se han reducido a dos:

2.3.13.1 Pasteurización lenta o discontinua.

Este método consiste en calentar la leche a temperaturas entre 62 y 64° C a demás mantenerla en esta temperatura durante 30 minutos.

La leche es calentada en recipientes o tanques de capacidad variable (generalmente de 200 a 1500 litros); esos tanques son de acero inoxidable preferiblemente y están encamisados (doble pared); la leche se calienta por medio de vapor o agua caliente que vincula entre las paredes del tanque, provisto este de un agitador para hacer más homogéneo el tratamiento, así:

Luego de los 30 minutos, la leche es enfriada a temperaturas entre 4 y 10° C según la conveniencia. Para efectuar este enfriamiento se puede usar el mismo recipiente haciendo circular por la camisa de doble fondo agua helada hasta que la leche tenga la temperatura deseada.

Otra manera, es enfriar utilizando el enfriador de superficie (o cortina de enfriamiento).

Ambos métodos de enfriamiento tienen sus inconvenientes: en el primer caso (utilizando el mismo tanque), la temperatura desciende cada vez más lentamente a medida que se acerca a la temperatura del agua helada, lo cual hace que la leche, durante un cierto tiempo, este a las temperaturas en que crecen los microorganismos que quedarán luego del tratamiento térmico, lo cual hace que aumente la cuenta de agentes microbianos.

Por otra parte, usando la cortina de enfriamiento la leche forma una película sobre la superficie de la cortina y el enfriamiento es más rápido, pero, por quedar la leche en contacto con el ambiente, es presa de la contaminación.

El uso de la pasteurización lenta es adecuada para procesar pequeñas cantidades de leche hasta aproximadamente 2000 litros diarios, de lo contrario no es aconsejable.

2.3.13.2 Pasteurización rápida o continua

Llamada también pasteurización continua o bien HTST (High Temperature Short Time), este tratamiento consiste en aplicar a la leche una temperatura de 72 - 73° C en un tiempo de 15 a 20 segundos.

Esta pasteurización se realiza en intercambiadores de calor de placas, y el recorrido que hace la leche en el mismo es el siguiente:

La leche llega al equipo intercambiador a 4° C aproximadamente, proveniente de un tanque regulador; en el primer tramo se calienta por regeneración.

En esta sección de regeneración o precalentamiento, la leche cruda se calienta a 58° C aproximadamente por medio de la leche ya pasteurizada cuya temperatura se aprovecha en esta zona de regeneración.

Al salir de la sección de regeneración, la leche pasa a través de un filtro que elimina impurezas que pueda contener, luego la leche pasa a los cambiadores de calor de la zona o área de calentamiento donde se la calienta hasta la temperatura de pasteurización, esta es de 72 - 73° C por medio de agua caliente.

Alcanzada esta temperatura la leche pasa a la sección de retención de temperatura; esta sección puede estar constituida por un tubo externo o bien un retardador incluido en el propio intercambiador; el mas común es el tubo de retención, en donde el tiempo que la leche es retenida es de 15 a 20 segundos.

A la salida de esta zona de retención, la leche pasa por una válvula de desviación; en esta válvula, si la leche no alcanza la temperatura de 72 - 73° C, automáticamente la hace regresar al tanque regulador o de alimentación para ser luego reprocesada; pero si la leche alcanza la temperatura de 72 - 73° C, pasa entonces a la zona de regeneración o precalentamiento, donde es enfriada por la leche cruda hasta los 18° C.

De aquí la leche pasa a la sección de enfriamiento en donde se distinguen dos zonas: una por donde se hace circular agua fría y la otra en donde circula agua helada, para terminar de esta manera el recorrido de la leche, saliendo del intercambiador a la temperatura de 4° C generalmente.

2.3.14 Envasado:

La leche llega a los tanques de sala de envase por medio de tuberías de acero inoxidable, para proceder a su envasado en máquinas llenadoras, en donde el material de polietileno es desinfectado por medio de una lámpara de Ultra-violeta y se forma el tubo de llenado, un controlador secuencial dosifica la cantidad exacta de producto procediendo a realizarse el sellado transversal tanto superior como inferior del envase.

2.3.15 Almacenamiento:

Los envases son colocados en gavetas plásticas previamente desinfectadas y enviados a cámara de refrigeración o congelación dependiendo del tipo de producto elaborado. Durante todo el proceso el Departamento de Control de Calidad realiza el monitoreo de cada una de las etapas del proceso; con el fin de que se cumplen todos los parámetros y las normas establecidas (temperatura, desinfección, etc.).

2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LECHE EN POLVO FORTIFICADA

Partiendo de leche líquida ya procesada y apta para su consumo, se puede procesar leche en polvo, así:

2.4.1 Leche:

En esta etapa se tiene la leche líquida lista para el consumo, si se desea que la leche en polvo sea fortificada se le adiciona a esta leche vitaminas oleosas para aumentarle su valor nutritivo.

2.4.2 Concentración:

Aquí se busca mezclar muy bien la leche líquida con las vitaminas oleosas para condensar su contenido en un solo producto (leche en polvo fortificada).

2.4.3 Secado por aspersión:

Mediante el uso de secadores de pulverización, por rodillo o por tambor se busca la deshidratación de la leche líquida obteniendo una leche en polvo con igual o mayor contenido proteico para el producto, siendo de fácil consumo para sus usuarios. Básicamente en este proceso unitario se elimina la mayor cantidad de agua en el producto lo cual también disminuye el porcentaje de actividad microbiana al que se encuentra expuesta esté.

2.4.4 Polvo:

La leche en polvo obtenida después del secado por aspersión si no se le han adicionado las vitaminas oleosas a la leche líquida se le adicionan ahora éstas vitaminas en forma de polvo para no alterar la deshidratación ya realizada en el producto.

2.4.5 Mezclado:

Mediante el uso de mezcladores mecánicos es mezclada la leche en polvo para evitar la formación de grumos y tener una distribución pareja alrededor de todo el producto.

2.4.6 Envasado:

Las leches en polvo deben ser empacadas herméticamente y al abrigo de la luz. Para mejorar la conservación, se expulsa el aire del envase, introduciendo nitrógeno o una mezcla de nitrógeno y bióxido de carbono. Esto se logra haciendo un pequeño agujero en la tapa del bote lleno y cerrado e introduciéndolo en una cámara al vacío. El aire se extrae del bote y luego, se introduce el nitrógeno o la mezcla en la cámara.

2.5 DIAGRAMA DE EQUIPOS EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE LIQUIDA

3 ¿QUE ES LA FORTIFICACIÓN?

La fortificación es un proceso unitario al cual es sometido un producto alimenticio para mejorar su composición nutricional.

La tecnología para fortificar la leche es simple. Todas las vitaminas y minerales que se pueden agregar a la leche están disponibles en polvo. Las vitaminas liposolubles también están disponibles en formas oleosas. Debido a que generalmente se agrega más de un nutriente a la leche, estos habitualmente se añaden en forma de premezcla, que es una mezcla homogénea de la cantidad deseada de fortificantes (vitaminas y minerales) concentrados en una cantidad pequeña del alimento a fortificar.

Las premezclas aseguran la adición de las cantidades correctas y la homogeneización uniforme de los micronutrientes en el producto final.

Por ejemplo, se puede obtener una premezcla de vitaminas A y D diluyendo 1 parte de una mezcla de vitamina con un contenido de 1 millón de UI de vitamina A y 1000 UI de vitamina D en 10 partes de aceite caliente (40 - 50° C), y luego homogeneizándola con 50 partes de leche descremada fresca. Alternativamente, se puede preparar la premezcla diluyendo la mezcla de vitaminas (generalmente 5 g/l) en 8 litros de leche más 2 litros de crema, y luego homogeneizando la mezcla. En el caso de los micronutrientes hidrosolubles o que se dispersan en agua, se puede preparar una premezcla diluyendo los nutrientes en 20 veces su peso, con leche a 45° C, y luego revolviendo y mezclando bien. Cualquiera de las premezclas anteriores se puede agregar al producto final en la proporción apropiada.

3.1 CONFERENCIAS INTERNACIONALES SOBRE LA ALIMENTACIÓN

En 1990, en el World Summit for Children, WHO, UNICEF, y la Agencia de US para desarrollos internacionales enviaron metas específicas de micronutrientes para el año 2000. Estas metas fueron confirmadas unánimemente por 159 países en la Conferencia internacional de Nutrición que se llevó a cabo en diciembre de 1992 en Roma, y donde se adoptó un plan de acción. Estos objetivos son:

- Eliminar virtualmente la deficiencia de la vitamina A;
- Eliminar virtualmente la deficiencia del Yodo;
- Reducir la Anemia por deficiencia de hierro a un tercio de los niveles de 1990;
- Poner atención a otras deficiencias de micronutrientes, tales como vitaminas del complejo B, vitamina C, Zinc, y Calcio.

También reconoció la ocurrencia extendida de deficiencias de micronutrientes. El International Conference on Nutrition (ICN) reconoció que los enfoques de alimentos

fortificados es la forma más sostenible de abordar las deficiencias de micronutrientes existentes. (12) Estos enfoques deben incluir las estrategias para garantizar:

- La diversificación alimentaria,
- Disponibilidad de alimentos,
- La preservación del alimento,
- La educación en alimentación,
- La fortificación de alimentos.

Las restricciones existentes en muchos países en vías de desarrollo incluyen:

- Sociocultural,
- Agrícola,
- Económico,
- Ambiental,
- Político,
- Salud,
- Infraestructura.

En cada caso, la combinación más apropiada de las estrategias de alimentación antes mencionadas debe ser empleada para superar las restricciones locales y conseguir los resultados deseados.

Las estrategias de ICN y los movimientos relacionados con la prevención y control de las deficiencias de micronutrientes incluían la siguiente estrategia para la fortificación de alimentos:

"Asegurar y legislar para la fortificación de alimentos o agua con micronutrientes necesarios cuando sea factible, cuando la ingesta de alimentos existentes fallan al proveer los niveles suficientes en la dieta". (12)

3.2 ¿POR QUÉ SE DEBE FORTIFICAR LOS ALIMENTOS?

La deficiencia de micronutrientes es un problema generalizado en todo el mundo, cuyas consecuencias afectan al estado de salud de las personas y por ende su capacidad productiva. Desde mayor riesgo de muerte hasta retraso en el crecimiento, sus efectos abarcan un amplio espectro de problemas, incluyendo ceguera nutricional, alteraciones del desarrollo neurológico, mayor riesgo de enfermedades infecciosas, baja productividad laboral y mayor morbi-mortalidad materna.

Por todo esto, desde los años 80 se vienen invirtiendo recursos para determinar la magnitud de la deficiencia de micronutrientes en los países en desarrollo. Al mismo tiempo, las intervenciones desarrolladas para combatir estas deficiencias han seguido tres estrategias básicas: educación nutricional, suplementos y la fortificación de alimentos.

La educación es una intervención a largo plazo cuyo objetivo es modificar los hábitos alimentarios de una población, logrando mejorar la calidad de su dieta. Requiere de personal capacitado y la intervención debe alcanzar una cobertura capaz de llegar a cada familia del grupo objetivo. El éxito se alcanza cuando logra la aceptación de la población para mejorar su dieta alimenticia diaria.

Aunque la educación tiene un rol innegable, requiere de intervenciones que logren modificar la situación en el corto y mediano plazo. Los suplementos es una intervención a corto plazo, dirigido generalmente a grupos etarios y/o fisiológicos en alto riesgo de presentar deficiencias de micronutrientes. Esto resulta una limitación cuando no toda la población tiene acceso a estos productos ya sea por escasos recursos económicos, desconocimiento del producto y sus beneficios o porque en su ubicación geográfica no hay existencia del producto fortificado.

3.3 FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS CON MICRONUTRIENTES

Se conoce como fortificación a la adición de nutrientes, ya sea para restablecer los perdidos durante su industrialización o para incrementar su contenido de modo extraordinario. Esta adición no debe modificar de modo importante las características organolépticas o el costo del alimento fortificado. Al no requerir la modificación en los hábitos de compra, preparación o consumo de alimentos, supone considerables ventajas para llegar masivamente a poblaciones en riesgo, es decir cumpliendo un rol preventivo.

Diversos estudios han mostrado resultados favorables al corregir el déficit de micronutrientes, como por ejemplo incremento de la capacidad productiva al reducir la anemia o disminución de la mortalidad infantil por suplementación con vitamina A.

La fortificación de alimentos es una de las formas más seguras, baratas y efectivas, a mediano y largo plazo, para asegurar la ingesta de micronutrientes en la población. A fin de poder escoger los nutrientes a fortificar, el nivel de fortificación y los alimentos vehículo a usar, se requiere de información actualizada sobre los hábitos alimentarios en la población objetivo, así mismo sobre la extensión y gravedad del problema.

El fortificante debe tener una naturaleza química y forma física que brinde una biodisponibilidad satisfactoria y la ausencia de interacciones indeseables con los alimentos y otros micronutrientes. Resulta de gran importancia que se mantenga estable durante el transporte, almacenamiento y los procesos de cocción, para todos los climas donde se espera sea consumido. El alimento fortificado debe contener un aporte de fortificante en cantidades cuyos límites son la ingesta diaria recomendada en los grupos vulnerables a la insuficiencia (como los niños y las mujeres embarazadas) y la toxicidad. La determinación de la “ingesta inocua” también depende de las diferentes interacciones químicas de las sustancias en un alimento.

Cuando una dieta es deficiente en algún micronutriente, usualmente lo es también para otros. Si a esto añadimos que el costo del proceso de fortificación y control es prácticamente el mismo para uno o más micronutrientes, nos pareciera razonable que después de establecer los déficit nutricionales existentes en una determinada población y sus patrones de consumo de alimentos, los programas de fortificación debieran considerar la tecnología necesaria para la adición de más de un micronutriente al alimento seleccionado como vehículo.

Una vez seleccionado el alimento vehículo y el fortificante, resulta deseable verificar su biodisponibilidad, estabilidad y aceptabilidad. La estabilidad se verifica midiendo la concentración de los micronutrientes en el alimento, bajo condiciones reales de almacenamiento y uso. La aceptabilidad se mide mediante pruebas sensoriales evaluando las características organolépticas de olor, color, sabor o textura de los alimentos. Los sujetos que participen en estas pruebas sensoriales deben representar los diversos sectores socioculturales de la población objetivo.

Finalmente, una vez lanzado el producto al mercado es necesario evaluar el programa en todas sus fases y su impacto en la población objetivo. Para esto, debe existir un plan de monitoreo sobre todas las fases, desde la producción hasta el consumo y de evaluación sobre los objetivos intermedios (concentración de micronutrientes en el alimento) y los finales (mejora en los indicadores biológicos).

3.4 FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS CON MACRONUTRIENTES

Es un tipo de fortificación algo distinta ya que es la adición de macronutrientes para enriquecer a los alimentos.

El enriquecimiento puede consistir en agregar grasa o aceite para aumentar la energía o densidad de un alimento; aminoácidos a los cereales para mejorar la calidad de la proteína; o proteína, azúcar o aceite (así como micronutrientes) a un alimento formulado, por ejemplo, un producto para el destete, o un suplemento alimenticio, como el maíz, soja, leche en la alimentación de emergencia.

3.5 SELECCIÓN DE ALIMENTOS VEHÍCULO

El alimento vehículo debe ser aquel que en estadísticas se observe un alto porcentaje de población consumiéndolo con mucha frecuencia (diariamente), si es un grupo de alimentos con un mismo enriquecimiento entonces los aportes deben ser distribuidos en los alimentos para no exagerar los niveles permitidos, también se debe considerar que el alimento vehículo debe tener un precio asequible para las comunidades de bajos recursos económicos.

El proceso de fortificación para el producto no debe tener un costo muy elevado de producción para que no sea reflejado en el precio de venta a la comunidad, además el alimento no debe presentar alteraciones a nivel de sabor, olor, presentación que generen rechazo en el consumidor.

3.6 ¿CON QUE ES FORTIFICADA LA LECHE?

La leche es fortificada con minerales y/o vitaminas los cuales no deben alterar las características organolépticas del producto, las cantidades en las cuales son añadidos éstos fortificantes no pueden exceder las establecidas para no generar toxicidad en el producto, pero tampoco pueden ser muy mínimas que no sean apreciadas en los beneficios para las personas que la consuman. Las siguientes son algunas sustancias que se añaden en la actualidad en la leche:

3.6.1 Hierro

La carencia de hierro es la carencia nutricional más generalizada y la principal causa de anemia en el niño, el adolescente y la mujer en edad fértil. Su frecuencia es mayor en los países pobres y en desarrollo, estimándose que en América Latina afecta a alrededor de 100 millones de personas. En Chile sólo en los lactantes y las mujeres embarazadas la prevalencia de la anemia es significativa. El enriquecimiento de la leche es uno de los métodos para prevenir la carencia de hierro de una población.

3.6.1.1 Estudios de deficiencia de Hierro:

En países como Chile con una gran proporción de la leche consumida por los lactantes la cual es distribuida gratuitamente por el Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Ministerio de Salud, el efecto del enriquecimiento de la leche en la prevención de la carencia de hierro fue objeto de estudios en este grupo de individuos. En un primer estudio, realizado entre 1972 y 1975, se observó que mediante el enriquecimiento con sulfato ferroso se consiguió eliminar solo parcialmente la deficiencia de hierro, debido a la absorción relativamente baja del hierro contenido en esta leche. Estudios posteriores de la eficacia de una leche completa en polvo con un contenido de 15 mg de hierro y 100 mg de ácido ascórbico por 100 g demostraron que, después de 12 meses de consumo, la prevalencia de la anemia era del 2,5 por ciento en comparación con un 25,7 por ciento en el

grupo control. En un estudio general de la eficacia los porcentajes fueron del 5,5 y del 29,9 respectivamente.

Desde fines de 1998 el PNAC proporciona a lactantes y mujeres embarazadas una leche completa en polvo enriquecida con 10 mg de Fe, 5 mg de Zn, 0,5 mg de Cu y 70 mg de ácido ascórbico por 100 g. Los resultados preliminares de la efectividad de esta intervención han demostrado una reducción del 66 por ciento de la prevalencia de la anemia de los lactantes.

El enriquecimiento de la leche con hierro y ácido ascórbico es una estrategia de bajo costo y de probada efectividad para el control de la carencia de hierro en los países en desarrollo.

3.6.2 Cinc

El retraso del crecimiento es un problema que prevalece hasta en 58% de la población de Guatemala. Si bien se sabe que las infecciones y la nutrición inadecuada tienen mucho que ver con ello, recientemente se han considerado las consecuencias específicas de la carencia de ciertos nutrientes; en particular, del cinc.

3.6.2.1 Estudios de deficiencia de Cinc:

En las zonas rurales del país de Guatemala, la dieta de los niños se basa principalmente en tortillas de maíz con alto contenido de fitato y calcio, lo que perjudica la absorción del cinc. Además, casi nunca consumen productos de origen animal, principales fuentes de cinc. Para poner a prueba la hipótesis de que la falta de cinc inhibe el crecimiento de esos niños, se diseñó un ensayo en la comunidad rural de Santa María de Jesús, en la zona central de Guatemala. Se estudiaron los efectos del cinc en el crecimiento y la composición corporal de 89 lactantes guatemaltecos de 6 a 9 meses de edad. Estos se asignaron aleatoriamente a recibir 4 ml de una bebida que contenía 10 mg de sulfato de cinc ($n = 45$) o placebo ($n = 44$) diariamente por un período de 6,9 meses. Se tomaron medidas antropométricas de base, que luego se repitieron a intervalos de uno o dos meses en el período de estudio.

La suplementación con cinc se asoció con un aumento general de 0,61 cm² en el brazo y un aumento de estatura cuya media fue de 0,75 cm más que los que no tomaron cinc. Sin embargo, hubo una interacción significativa entre el grupo tratado y la estatura inicial según la edad, de manera que los lactantes que recibieron cinc y eran demasiado pequeños para empezar aumentaron 1,4 cm más que los niños muy pequeños que recibieron placebo. La suplementación con cinc de ese grupo de lactantes rurales guatemaltecos aumentó la acumulación de masa magra y mejoró el crecimiento lineal de los que estaban demasiado pequeños al comenzar el estudio.

Se necesitan estudios para determinar si la suplementación con cinc durante períodos más largos puede tener efectos más intensos y generalizados en su crecimiento físico.

3.6.3 Ácido fólico

También conocido como vitamina B9 o vitamina M, es una vitamina hidrosoluble necesaria para la formación de proteínas estructurales y hemoglobina; su insuficiencia en los seres humanos es muy rara. Es una vitamina del complejo de vitaminas B que se encuentra en algunos alimentos enriquecidos y en forma sintética (es decir, más fácil de asimilar).

El ácido fólico actúa como transportador intermediario de grupos con un átomo de carbono, especialmente grupos formilo, que se precisa en la síntesis de purinas, compuestos que forman parte de los nucleótidos, sustancias presentes en el ADN y el ARN, y necesarias para la división celular.

El ácido fólico es efectivo en el tratamiento de ciertas anemias y la psilosis. Se encuentra en las vísceras de animales, verduras de hoja verde, legumbres, frutos secos y granos enteros, como las almendras y la levadura de cerveza. El ácido fólico se pierde en los alimentos conservados a temperatura ambiente y durante la cocción. A diferencia de otras vitaminas hidrosolubles, el ácido fólico se almacena en el hígado y no es necesario ingerirlo diariamente.

Si la mujer tiene suficiente ácido fólico en el cuerpo antes de quedar embarazada, esta vitamina puede prevenir defectos de nacimiento en el cerebro y la columna vertebral del bebé. La espina bífida, un defecto de nacimiento de la columna, puede producir la parálisis de la parte inferior del cuerpo, la falta de control del intestino y la vejiga, y dificultades en el aprendizaje. El ácido fólico también ayuda a mantener una matriz sana.

3.6.4 Vitamina C

Pertenece a las vitaminas al grupo de las hidrosolubles, interviene en el mantenimiento de huesos, dientes y vasos sanguíneos por ser buena para la formación y mantenimiento del colágeno. Desarrolla acciones anti-infecciosas y antitóxicas y ayuda a la absorción del hierro no hémico en el organismo.

El ácido ascórbico no es sintetizable por el organismo, por lo que se debe ingerir desde los alimentos que lo proporcionan: Vegetales verdes, frutas cítricas y papas.

La vitamina C se oxida rápidamente y por tanto requiere de cuidados al momento de exponerla al aire, calor y agua. Por tanto cuanto menos calor se aplique, menor será la pérdida de contenido. Las frutas envasadas por haber sido expuestas al calor, ya han perdido gran contenido vitamínico, lo mismo ocurre con los productos deshidratados. En los jugos, la oxidación afecta por exposición prolongada con el aire y por no conservarlos en recipientes oscuros.

Las dosis requeridas diarias de vitamina C no están definidas exactamente, sin embargo la FDA de Estados Unidos comprueba que con 60 mg/día se mantiene un total corporal de un gramo y medio, cantidad suficiente para servir las demandas corporales de un mes. Por tanto, el consumo de una fruta cítrica por día, cumple con tales requerimientos.

Existen infinidad de productos comerciales que aportan 500 mg o más por comprimido y hay quienes, recomiendan la ingestión de cinco comprimidos (caso de los que creen que su administración es anticancerígena). Si bien como con la mayoría de las vitaminas, los excesos se descartan por vía urinaria, el alerta radica en que como lo ingerido es un ácido, las dosis excesivas pueden rebasar la resistencia de la pared gástrica y su intensa recirculación renal puede afectar el riñón.

3.6.4.1 Funciones:

- Mejora la visión y ejerce función preventiva ante la aparición de cataratas o glaucoma.
- Es antioxidante, por lo tanto neutraliza los radicales libres, evitando así el daño que los mismos generan en el organismo.
Su capacidad antioxidante hace que esta vitamina elimine sustancias tóxicas del organismo, como por ejemplo los nitritos y nitratos presentes en productos cárnicos preparados y embutidos. Los nitratos y nitritos aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer.
Su virtud como antioxidante nos protege ante el humo del cigarrillo, y como mejora el sistema inmune, es también utilizada en pacientes sometidos a radio y quimioterapia.
- Es antibacteriana, por lo que inhibe el crecimiento de ciertas bacterias dañinas para el organismo.
- Reduce las complicaciones derivadas de la diabetes.
- Disminuye los niveles de tensión arterial y previene la aparición de enfermedades vasculares
- Tiene propiedades antihistamínicas, por lo que es utilizada en tratamientos antialérgicos, contra el asma y la sinusitis.
- Ayuda a prevenir o mejorar afecciones de la piel como eccemas o soriasis.
- Es cicatrizante de heridas, quemaduras, ya que la vitamina C es imprescindible en la formación de colágeno.
- Aumenta la producción de estrógenos durante la menopausia, en muchas ocasiones esta vitamina es utilizada para reducir o aliviar los síntomas de sofocos y demás.
- Mejora el estreñimiento por sus propiedades laxantes.
- Repara y mantiene cartílagos, huesos y dientes.

3.6.4.2 Deficiencia de vitamina C

La deficiencia o carencia de vitamina C (ácido ascórbico) puede producir o verse reflejada por:

- Inflamación y sangrado de las encías
- Piel áspera y reseca
- Hematomas espontáneos
- Deficiencia en la cicatrización de heridas
- Sangrado nasal
- Dolor e inflamación articular

- Anemia
- Esmalte dental debilitado
- La carencia más grave de vitamina C se conoce como escorbuto, que se observa con mayor frecuencia en ancianos y desnutridos. El escorbuto está caracterizado por un debilitamiento general del organismo, anemia, encías inflamadas y hemorragias.

Consumiendo una dieta variada y balanceada con un alto contenido de frutas y verduras, la dosis mínima de vitamina C, está absolutamente cubierta. Los requerimientos diarios en un hombre adulto son de 90 mg./día y en una mujer de 75 mg./día, aunque existen siempre situaciones donde es necesario aumentar la dosis de vitamina a través de la suplementación. Esas circunstancias o situaciones son:

- Embarazo y Lactancia
- Personas alcohólicas y fumadoras
- diabéticos
- Alérgicos y asmáticos
- personas que toman diariamente fármacos o medicamentos como anticonceptivos orales, cortisona, antibióticos, etc.

3.6.4.3 Toxicidad

Es poco probable que exista una intoxicación de vitamina C, puesto que es una vitamina hidrosoluble y los excesos son eliminados a través de la orina. Pero si la dosis diaria supera los 2000 mg/día pueden aparecer molestias como gastrointestinales, diarreas, malestar en el estómago, cálculos renales, insomnio y exceso de absorción de hierro.

3.6.4.4 Recomendaciones

Se sugiere a las personas fumadoras que ingieran 35 mg/día adicionales de vitamina C a lo sugerido a personas no fumadoras. También se sugiere que cumplan con el requerimiento diario de vitamina C, quienes son fumadores pasivos, o personas regularmente expuestas al humo del cigarro/cigarrillos.

La vitamina C ayuda a absorber el hierro, por lo tanto cuando llevemos a cabo una alimentación contra la anemia, o carencia de hierro, será conveniente tomar un zumo de naranja al terminar las comidas, de esta manera la biodisponibilidad del hierro se ve enormemente aumentada.

3.6.5 Vitamina E

Es una vitamina liposoluble que actúa como antioxidante, protege el tejido corporal del daño causado por sustancias inestables llamadas radicales libres. Estos radicales pueden dañar células, tejidos y órganos, y se cree que juegan un papel en ciertas afecciones asociadas con el envejecimiento. También es importante esta vitamina en la formación de glóbulos rojos y ayuda al cuerpo a utilizar la vitamina K.

La vitamina E sirve para prevenir el cáncer, la cardiopatía, la demencia, la enfermedad hepática. En niveles bajos, esta vitamina puede ayudar a proteger el corazón.

La mejor manera de obtener las vitaminas esenciales en cantidad suficiente es consumir una dieta balanceada que contenga una variedad de alimentos como:

- Germen de trigo
- Maíz
- Nueces
- Semillas
- Aceitunas
- Espinacas y otras hortalizas de hoja verde
- Espárragos
- Aceites vegetales de maíz, girasol, soya, semilla de algodón

Los productos hechos de estos alimentos, como la margarina, también contienen vitamina E.

Estudios realizados indican que un consumo excesivo de vitamina E es dañino y puede causar la muerte (Tomar 400 UI por día, o más, puede incrementar el riesgo) se determinó que tomar cantidades más pequeñas, como las que se encuentran en un suplemento multivitamínico, no es dañino, por ende se le adiciona a la leche.

3.6.6 Vitamina A

La deficiencia de vitamina A es un problema de salud pública de dimensiones mundiales. Lo anterior ha sido reconocido por el Grupo Consultor Internacional de Vitamina A en una reunión en Guatemala. La deficiencia de vitamina A (DVA) es la principal causa de ceguera en los niños de países pobres.

Por otra parte, desde la perspectiva subclínica, contribuye a aumentar significativamente la morbilidad y la mortalidad de los niños por infecciones comunes. Las anemias de origen nutricional, sobre todo las relacionadas con la deficiencia de hierro, son de gran importancia epidemiológica, junto con la DVA en las regiones pobres. El hecho de que las anemias persistan a pesar de que los consumos de hierro sean adecuados, refleja la posible contribución de otros factores ambientales.

Con el objeto de combatir la DVA, así como sus efectos, se han puesto en marcha programas de salud en diferentes países tales como Guatemala, Indonesia y Tailandia, entre otros.

La vitamina se pierde al extraer la grasa de la leche, por ende es importante verificar que la leche comprada tenga el proceso de fortificación donde se le a agregado la vitamina A

3.6.7 Vitamina D

Antes de añadir vitaminas A y D a cualquier tipo de leche (de vaca, cabra, cordero, búfalo, camello, etc.) es necesario comprobar la variación estacional de estas vitaminas. Ésta depende de la comida disponible en cada época.

3.7 LECHE ENRIQUECIDAS:

Se obtienen a partir de cualquier tipo de leche, añadiendo minerales, vitaminas u otros nutrientes. A la oferta de la leche desnatada y semidesnatada hay que sumarle, desde hace un tiempo, la de otras variedades de este alimento que poco a poco han aumentado su cuota de mercado. Se trata de las leches enriquecidas o modificadas, de interesantes propiedades nutritivas y que, sin embargo, no hay que sobre valorar.

En el mercado actual, son varias las marcas comerciales que ofrecen este tipo de preparados lácteos con un mensaje contundente y no menos debatible: alimento diseñado especialmente para compensar las nuevas necesidades nutricionales de la madre durante las etapas de embarazo y lactancia, o del niño durante la infancia.

Salvo en caso de riesgo de carencias nutritivas, alergias de origen alimentario, ciertas patologías o situaciones en las que se requieran aportes extras de algún nutriente, estas leches son perfectamente prescindibles en la dieta, pues si ésta es sana y variada nos proporcionará todas las sustancias que nuestro cuerpo necesita. A pesar de ello, no está de más conocer mejor las cualidades de estos productos.

Según la normativa comunitaria, la leche comercializada como “enriquecida” con un nutriente debe contener en 100 mililitros al menos el 15% de la ingesta diaria recomendada (IDR) para la población general de dicho nutriente.

Por ejemplo, para una persona adulta de entre 20 y 40 años de edad, la ingesta recomendada (IR) de calcio es de 800-1.000 miligramos al día. El 15% de esa IR es 120-150 miligramos.

3.7.1 Enriquecidas en minerales y minerales

3.7.1.1 Leche rica en calcio.

Contienen entre 160-170 miligramos de calcio por cada 100 mililitros, frente a los 120 miligramos de la leche convencional. El calcio es un mineral esencial para el organismo, en especial para huesos y dientes. Estas leches enriquecidas en calcio suelen contener, además, más cantidad de magnesio y vitaminas A, D y E. En su preparación, se emplean sales o leche concentrada o en polvo como fuente extra de calcio, lo que aumenta su aporte de proteínas y fósforo.

3.7.1.2 Leche rica en magnesio:

El magnesio es un mineral esencial, que al igual que el calcio, forma parte de huesos y dientes. Algunas investigaciones sugieren que juega un papel destacado en la reducción del riesgo de osteoporosis. Son fuente de magnesio el agua magnésica (que contiene más de 50 miligramos de magnesio por litro), las legumbres, verduras verdes y algunas frutas, el chocolate, los cereales integrales y el pescado.

3.7.1.3 Leche enriquecida en vitaminas A, D y E:

El aporte extra de vitamina D mejora la asimilación del calcio. Las vitaminas A, D y E son solubles en grasa y si a la leche se le elimina la grasa, dichas vitaminas también se pierden. No obstante, diferentes organismos de salud y nutrición y sociedades afines recomiendan a los fabricantes restituir las vitaminas de la leche que se pierden durante el proceso de desnatado. La vitamina D también se obtiene mediante la exposición a los rayos solares o de la mantequilla, nata, yemas, margarina enriquecida, etc. La vitamina A se encuentra en lácteos enteros, grasas lácteas, yemas y margarina enriquecida. También, en forma de provitamina (beta-caroteno), en frutas y verduras coloreadas. La vitamina E posee acción antioxidante y se puede obtener de aceites vírgenes, cereales integrales y frutos secos.

3.7.1.4 Leche enriquecida en vitaminas B6, B9 y B12:

Hay personas con niveles elevados en sangre de homocisteína, un aminoácido. Esta alteración se considera un factor de riesgo importante frente al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y puede deberse a la propia genética o al déficit de vitamina B9 (ácido fólico), B6 (piridoxina) y B12.

Estas vitaminas ayudan a romper la homocisteína en el organismo. Se recomienda una dieta equilibrada, capaz de cubrir los requerimientos de dichas vitaminas y el empleo de suplementos cuando existe riesgo de déficit vitamínico y, en especial, en la enfermedad renal grave. De ahí que este tipo de bebida pueda ser interesante para estas personas. No obstante, distintos alimentos son fuente de dichas vitaminas. La vitamina B6 está presente en cereales integrales, hígado, frutos secos y levadura de cerveza. Son buena fuente de ácido fólico las legumbres frescas y verduras verdes (espinacas, acelgas...), las frutas, los cereales de desayuno y el hígado. La vitamina B12 se obtiene de alimentos de origen animal como carnes, huevo, pescados, lácteos, y de ciertas algas y derivados de la soja enriquecidos en dicha vitamina.

Los expertos advierten que uno de los problemas actuales en relación con algunos de los tipos de productos enriquecidos en determinados nutrientes, es que al encontrarse en una gran gama de alimentos pueden producir un sobre consumo de los mismos, si se supera la ingesta recomendada por el fabricante que sería la adecuada para obtener el efecto beneficioso de su consumo.

3.8 CONTROL DE CALIDAD EN LA FORTIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS

La fortificación de la materia prima o de alimentos procesados requiere tanto de un diseño apropiado como de sistemas de control de calidad. Ni la legislación del gobierno ni las especificaciones industriales para la fortificación de alimentos será eficiente sin un sistema de control de calidad adecuado, en el área de producción y a nivel laboratorio. Un control de calidad confiable durante la adición de micronutrientes a los alimentos se puede obtener solamente con el uso cuidadoso de técnicas analíticas apropiadas y validadas por analistas entrenados. La validación de métodos analíticos implica el establecimiento de las características del funcionamiento así como las especificaciones, sensibilidad, la concentración, límites de detección, límites de cuantificación, aspereza, exactitud, y precisión.

Para asegurar que los minerales de la premezcla se agreguen durante el proceso en el nivel correcto, el hierro se utiliza a menudo como trazador. Se pueden utilizar varios métodos para la determinación del hierro: espectroscopia fluorescente de rayos x, que es rápida (10 min.) y se puede utilizar en líneas de producción; espectroscopia de absorción atómica, que es el método de referencia y se utiliza generalmente en laboratorios de control de calidad (2 horas); espectrometría emisión de plasma acoplada por inductividad (2 horas); y métodos calorimétricos (kit de pruebas rápidas, 20 minutos).

La repetibilidad de los diversos métodos varía del 5% al 10%, mientras que la reproducibilidad varía del 10% hasta el 20%. El método usado depende de los recursos disponibles del laboratorio así como de la precisión deseada. Los datos de control de calidad sobre la adición de los elementos traza a la leche en polvo por medio de un mezclado en seco muestran que la determinación del hierro permite el control de la adición de la premezcla.

De manera similar, la adición de vitaminas a los alimentos en una premezcla de multivitaminas se puede controlar por medio de la determinación de la vitamina C como trazador en el alimento, puesto que es a menudo el más sensible a la degradación. Los métodos utilizados comúnmente incluyen la cromatografía líquida de alto rendimiento, la titulación usando un punto final visual o calorimétrico, o la calorimetría rápida (flexión de Merck RQ, Darmstad, Alemania). El segundo método puede ser utilizado en líneas de producción para asegurar la presencia de la premezcla en el producto. La cromatografía líquida de alto rendimiento y la titulación se utilizan en laboratorios de control de calidad y tienen mejor repetibilidad que el método rápido. Una vez más los datos de control de calidad sobre la estabilidad de las vitaminas A, C, y D señalan que la determinación de la vitamina C se puede utilizar solamente para comprobar los niveles de vitaminas en el producto durante un almacenaje prolongado.

3.9 COMO SUPLIR NECESIDADES NUTRICIONALES

Otro tipo de opción es la fortificación de alimentos básicos, como alimentos de ablactación, alimentos en programas de asistencia y alimentos locales en las regiones problema. Estos

programas pueden aplicarse en forma secuencial o en paralelo, buscando siempre las alternativas que funcionen en las regiones donde existen los problemas. Es necesario realizar más investigaciones sobre el contenido de carotenoides y su biodisponibilidad en diferentes regiones del país con acceso a distintas fuentes de estos alimentos en la dieta. Adicionalmente se piensa que, cualquiera que sea la estrategia o estrategias seleccionadas por quienes toman las decisiones y por los gobiernos, es indispensable evaluar el impacto de dichos programas, de tal forma que se pueda conocer su funcionalidad, así como los cambios y la duración de las estrategias.

3.10 PREMISAS PARA LA FORTIFICACIÓN

Organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, así como el Food and Nutrition Board y la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, han elaborado una lista con los criterios para desarrollar un adecuado proceso de fortificación:

- Deben ser consumidos básicamente por toda la población.
- Debe existir una variación pequeña en su consumo per cápita de un día para otro.
- La fortificación debería producir un cambio inapreciable de las características organolépticas y de la aceptabilidad del alimento vehículo.
- El nutriente agregado debe ser estable bajo las condiciones normales de almacenamiento y uso.
- El nutriente debe estar fisiológicamente disponible desde el alimento.
- El costo y la naturaleza del vehículo deben ser tales, que permitan que su fortificación sea económicamente factible mediante un proceso industrial.
- Que exista un nivel de seguridad razonable frente al riesgo de una ingesta excesiva en un nivel tóxico.

3.10.1 Reglamento Para El Enriquecimiento De La Leche De Ganado Vacuno

Artículo 1 ~ disposiciones del presente reglamento se aplican a la leche de ganado vacuno procesada fluida o en polvo que se utiliza para el consumo humano en el para el consumo humano en el ésta de producción nacional, donada o importada.

Artículo 2~ para efectos del presente reglamento se entenderá por:

- **Fortificación o enriquecimiento:** Adición de uno o más nutrientes esenciales a un alimento, con el fin de prevenir o corregir una deficiencia demostrada de uno o más nutrientes en la población o en grupos específicos de la población.
- **Certificado de conformidad:** Documento emitido por laboratorio autorizado, certificando que la leche de vaca cumple con los niveles de fortificación señalados en el presente reglamento.

- **Garantía y control de calidad:** Conjunto de planes y acciones sistemáticas requeridas, para proveer la confianza necesaria de que el producto o servicio, satisfará los requerimientos dados para la calidad.
- **Leche de vaca:** Es el producto de la secreción normal de la glándula mamaria de animales bovinos sanos, obtenida mediante ordeño. Se excluyen la leche condensada, evaporada y las leches modificadas para alimentación de niños lactantes.
- **Monitoreo:** Determinación cuantitativa o semicuantitativa de hierro en muestras individuales de cada marca de leche de vaca existentes en el lugar.
- **Vigilancia:** Determinación cuantitativa de hierro en muestras de leche de vaca recolectadas en hogares con fines de investigación epidemiológica.
- **Inspección:** Examen de la leche de vaca o de los sistemas de control de las materias primas alimenticias, su elaboración y distribución en el que se incluyan ensayos durante el proceso y pruebas del producto terminado con el fin de determinar si los productos se ajustan a los requisitos establecidos.

De la fortificación de la leche de ganado vacuno

Artículo 3 ~ la leche de ganado vacuno que se utilice en el país para el consumo humano directo deberá estar fortificada con hierro, vitamina A y ácido fólico en forma homogénea.

Artículo 4~ los niveles de fortificación mínimos de la leche de vaca en una porción de 250 ml de leche fluida o su equivalente para leche en polvo reconstituido, serán los siguientes:

Nutrientes	Cantidad/porción
Hierro	1,4 mg
Vitamina A	600 UI
Ácido fólico	40 ug

El compuesto de hierro a agregar deberá ser Bisglicinato de Hierro, cualquier otra forma requerirá de la autorización previa del Ministerio de Salud.

Artículo 5~ la garantía de calidad o control interno de la leche fortificada con los niveles indicados en el artículo anterior son de responsabilidad de los industriales y de los importadores de leche.

Artículo 6~ para autorizar el desalmacenaje de la leche de vaca importada, el importador deberá demostrar en el certificado de calidad del país de origen o certificado de análisis realizado en un laboratorio acreditado, que el producto cumple con la fortificación establecida en el presente reglamento, para cada partida de importaciones. Para la leche producida en el país se establecerá un sistema de control a nivel de producción.

Artículo 7~ el Ministerio de Salud se reserva el derecho de confirmar, mediante muestreo o análisis de muestras en el mercado o en las bodegas del productor o importador, el

cumplimiento de la leche de ganado vacuno importado con los niveles de fortificación establecidos en el presente reglamento.

Artículo 8~ en caso de establecerse que un lote de leche de ganado vacuno producida en el país o importada no esté debidamente fortificada, se procederá al decomiso de la cantidad total siguiendo los procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud.

Artículo 9~ la fiscalización y el monitoreo de la calidad de la fortificación de la leche de vaca en fábricas, sitios de expendio y otros son responsabilidad de las autoridades del Ministerio de Salud, quienes además diseñaran y establecerán un sistema de control de calidad para la leche de vaca fortificada.

Por otra parte el Ministerio podrá verificar los niveles de vitaminas y minerales en la premezcla y en la leche de vaca, mediante análisis cuantitativos eventuales y establecerá los criterios técnicos de los procedimientos y técnicas de laboratorio para el análisis de las muestras de leche fortificada.

De la comercialización de la leche de ganado vacuno

Artículo 10 ~ El etiquetado de la leche de ganado vacuno se ajustará a lo estipulado en la norma General de Etiquetado de los Alimentos Preenvasados y deberá especificar que se trata de un producto fortificado con la frase "Leche de Vaca Fortificada" o "Leche de Vaca Enriquecida", deberá indicar la cantidad de micronutrientes agregados según el artículo 4 del presente reglamento.

Artículo 11 ~ La publicidad para la comercialización de la leche de vaca fortificada deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente al respecto.

Artículo 12. ~ El etiquetado nutricional y la publicidad serán controlados por el Ministerio de Salud.

De las disposiciones generales

Artículo 13. ~ En caso de incumplimiento comprobado de lo dispuesto en el presente Reglamento, las autoridades de salud procederá conforme a las medidas sanitarias especiales contenidas en la Ley General de Salud.

Artículo 14. ~ El Ministerio de Salud podrá modificar los niveles de fortificación o los tipos de fortificante, acorde con el perfil epidemiológico de las deficiencias de micronutrientes en el país y con los avances de los conocimientos científicos y tecnológicos sobre el tema.

Artículo 15. ~ El Ministerio de Salud coordinará con los demás entes públicos involucrados en la materia todas las acciones necesarias para asegurar la cabal aplicación y cumplimiento del presente Reglamento.

Artículo 16. ~ Rige a partir de su publicación.

4 MODELOS MATEMÁTICOS

Existen distintos modelos matemáticos para la elaboración de la leche, empezando por la capacidad de producción con razas lecheras, la curva de lactancia está caracterizada por una fase de ascenso, un periodo de producción máxima seguido por una fase de descenso continuo en la producción. Estas fases están afectadas por factores genéticos y ambientales.

Los modelos más utilizados para la estimación de curvas de lactancia son los modelos: 1) lineales, entre los que se cuentan, cuadráticos, cuadrático logarítmicos, polinomiales inversos, polinomios segmentados, lineal hiperbólico, regresión múltiple y modelos polinomiales y 2) no lineales, entre los que están la función gamma incompleta, la parabólica exponencial y el modelo de Wilmink.

5 PRUEBAS REALIZADAS A LA LECHE

Prueba	Detalle
Acidez	Prueba de análisis de la calidad de la leche que mide el contenido de ácido láctico
Adulteración	Incorporación en la leche de otras sustancias que reducen la calidad de la misma (por ejemplo, agua)
Alcohol	Prueba con análisis de la calidad de la leche
Análisis de la leche	Verificación de la higiene y composición de la leche
Análisis organoléptico	Pruebas basadas en el sabor el olfato y la observación.

Un programa de fortificación con vitaminas y minerales necesita que se realicen pruebas en forma periódica para asegurar la cantidad deseada de micronutrientes en el producto final antes de su uso. Por consiguiente, se necesitan instalaciones, procedimientos, y personal debidamente entrenado. Se debe formular un plan de control de calidad preciso para determinar el nivel de fortificantes de la leche fortificada, especialmente para los nutrientes más inestables como la vitamina A.

El análisis para determinar contenido de vitaminas A y E en leche se lleva a cabo mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), ya que es una de las metodologías más sensible y específica que otras y permite cuantificar las formas químicas individualizadas de vitamina A presentes de forma natural: el palmitato de retinilo y el b-caroteno y las formas naturales de vitamina E: alfa-tocoferol, así como también las formas añadidas

(como ésteres) por la industria alimentaria, normalmente acetato de retinilo o acetato de tocoferilo.

Las vitaminas A y D pueden ser determinadas cuantitativamente mediante el método HPLC. Este método es exacto, pero el equipo es costoso y se requiere personal altamente capacitado. También se puede usar el método espectrofotométrico, el cual es menos caro y relativamente más simple. Los métodos cuantitativos para otros micronutrientes incluyen el método fluorométrico para las vitaminas B1 y B2, y el método espectrofotométrico para los minerales, incluidos el hierro y el calcio.

6 ESTADO DE ARTE

El siguiente recuadro muestra algunas de las investigaciones realizadas sobre la importancia, incidencia de la fortificación en la leche hacia la comunidad en general.

Tabla 5. Estado del Arte	
Autor	Estudio
SANGAY VIHAR. Población peri-urbana en Nueva Deli, India. (Abril del 2002 al 2004)	<p>Se citaron familias con niños de 1-3 años se les proporcionó leche fortificada con hierro por 3 meses los niños tenían diagnóstico de anemia severa. Se realizaron estudios clínicos a ellos y se recolectó información socioeconómica y demográfica. Se les midió peso y talla, e hicieron exámenes de ferritina y transferrina (pruebas de hemoglobina y fijación de hierro). Simultáneamente se evaluó la eficacia de la leche fortificada con prebióticos comparada con otra sin fortificación.</p> <p>Se utilizaron bolsitas individuales con 32 gr. de de leche fortificada. Al inicio se les mostraba a las madres como preparar la leche. Se les entregaban 21 bolsitas por semana en cada hogar y se les avisaba que cada niño debería consumir por lo menos 3 bolsitas por día.</p> <p>Esta suplementación se realizó por el lapso de un año. El suplemento diario de hierro y zinc era de 9,6 mg. cada uno. También incluyó vitamina C para potenciar los efectos del zinc sobre el sistema inmune y antioxidante.</p> <p>Los hogares se visitaron una o dos veces semanalmente (entregando el alimento y recolectando datos de la última visita). Los datos recolectados mostraron presencia de diarrea, sangre en las heces, fiebre, vómitos, e historia alimentaria desde la consulta anterior.</p> <p>En algunos se presentaba diarrea e insuficiencia respiratoria la cual se vio disminuida periódicamente en mayor proporción en los niños que recibieron la leche fortificada que los que no la tomaron. Además se observó una reducción del riesgo de sarampión de un 88%.</p> <p>No se observaron efectos adversos. Por el contrario fue todo un éxito el uso la leche fortificada con hierro.</p>
Instituto Nacional De Salud Publica (MÉXICO) (Entre 1999 y 2006)	<p>Análisis crítico de la evolución de la anemia y la deficiencia de micro-nutrientes en la población.</p> <p>Se realizó una encuesta Nacional de Nutrición donde se hallaron niños menores de 5 años con anemia, entre otras.</p>

	<p>Liconsa (empresa productora de leche) proporciono la leche fortalecida, para aquellos que hicieron parte del estudio, al cabo de 12 meses se obtuvo una disminución de anemia del 28%.</p> <p>Éstos resultados promueven programas de mejoramiento nutritivo en países donde se presenta desnutrición en niños, confirmando que la leche fortificada es una de las mejores formas de contribuir con el desarrollo cognitivo, físico, emocional de los niños con problemas socioeconómicos, ya que éste producto tiene buena aceptación de los niños (por su sabor) en comparación a otros productos que también se pueden fortificar.</p>
Beatón (En 1993)	<p>Un "meta-análisis" de ocho estudios en Asia y África de niños preescolares recibiendo suplementos de vitamina A. Llegaron a la conclusión que la administración de vitamina A redujo la mortalidad de niños preescolares en aproximadamente 23% y en dos de los estudios, la cifra fue de casi 50%. Los programas de suplementación masiva con vitamina A cada cuatro a seis meses, son efectivos, pero no sostenibles sin apoyo financiero del exterior.</p>
Investigadores de Puleva Biotech (En 2003)	<p>La ingesta diaria de leche desnatada enriquecida con ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA) y oleico y vitaminas B6, E y ácido fólico, reduce el colesterol total, el colesterol LDL, y la homocisteína, factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular.</p> <p>acaba de publicar la prestigiosa publicación científica Publicación de la revista Clinical Nutrition.</p>
Gay Rodríguez, John; Padron Herrera, Magaly; Amador, Manuel. (Entre Enero – Junio 1995)	<p>Prevención y control de la anemia y la deficiencia de hierro en Cuba.</p> <p>La deficiencia de hierro es la carencia nutricional mas extendida en Cuba. Desde hace más de dos décadas se realiza la suplementación gratuita a las embarazadas con preparados farmacéuticos. Recientemente se diseño y ensayo un preparado denominado "Prenatal" compuesto por hierro, acido ascórbico, acido fólico y vitamina A. Con respecto a la fortificación de leche y se ha desarrollado una bebida a base de corpúsculos de sangre bovina o porcina. Por otra parte, se lleva a cabo el Programa para la Reducción del Bajo Peso al Nacer y el Programa para la Promoción de la Lactancia Materna. Para fortalecer la prevención y el control de la deficiencia de hierro. Dando buenos resultados en los recién nacidos como en las maternas.</p>
Unidad de Vitaminas del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. (En 2006)	<p>La leche entera enriquecida en vitamina A contenía una mayor cantidad de esta vitamina que los otros dos tipos de leche (entera y desnatada enriquecida) y provocó, una mayor respuesta en la absorción de vitamina A. En cuanto a la ingesta de leche desnatada enriquecida, dio lugar a una absorción de vitamina A similar a la obtenida tras ingerir leche entera, a pesar de que la cantidad de vitamina A aportada era el doble que en la leche entera. Sin embargo, la absorción de vitamina A a partir de los tres tipos de leche (con contenido graso entre 3,6% y 0,2%) es similar si se expresa como porcentaje de vitamina A aportada.</p>

7 PRODUCCIÓN

A nivel nacional e internacional la leche tiene una alta comercialización por ser un alimento muy nutritivo con normatividad en su composición ya que es de carácter obligatorio para algunos países que sea fortificada con vitaminas C, E y calcio, además de las vitaminas A y D. Los niveles a los cuales se agregan los nutrientes a la leche dependen de muchos factores, incluidos los niveles de consumo de leche y los requerimientos nutricionales de la población objetivo; el efecto de los nutrientes que se agregan sobre las propiedades organolépticas de la leche; y la estabilidad de los nutrientes durante el procesamiento y almacenamiento de la leche.

Con frecuencia la leche en polvo y los polvos lácteos saborizados son fortificados con vitaminas A y D, calcio, y hierro. Los alimentos lácteos para niños y los alimentos utilizados para el destete son fortificados con una variedad de vitaminas, minerales y otros nutrientes tales como ácidos grasos poliinsaturados.

Fortificación Obligatoria de la Leche Líquida y la Leche en Polvo en Diferentes Países

País	Producto	Vitamina A (UI)	Vitamina D (UI)
Argentina	Leche líquida y en polvo (entera y descremada).	2500/L	400/L
Brasil	Leche descremada en polvo para programas de alimentación complementarios	15000 - 25000/kg	2000 - 2400/kg
Guatemala	Leche descremada	2000 - 3000/L	400 - 600/L
Honduras	Leche	2000/L	400/L
Malasia	Leche evaporada / condensada sin azúcar	6700/kg	-
Malasia	Leche condensada con azúcar	6700/kg	-
Malasia	Leche evaporada / condensada descremada	6700/kg	-
México	Leche esterilizada semidescremada	4000/L	400/L
México	Leche pasteurizada semidescremada	4000/L	400/L
México	Leche evaporada entera y semidescremada	4000/L	400/L
Filipinas	Leche evaporada / condensada descremada	4866/kg	(973/kg)
EE.UU.	Leche en polvo descremada fortificada	2115/L	425/L
EE.UU.	Leche evaporada	(4225/L)	845/L
EE.UU.	Leche descremada evaporada	4225/L	845/L
Venezuela	Leche en polvo	4000/L	400/L

Las cifras entre paréntesis indican que la adición es opcional.

Por todos sus beneficios ya descritos y su bajo costo de adquisición la leche es de los mercados más destacados por la venta de ella.

8 CONCLUSIONES

- La leche es uno de los vehículos más utilizados para la fortificación ya que es un alimento de alto acceso para la comunidad que requiere mejorar sus niveles de nutrición.
- Los cambios en el estilo de vida, debidos a factores sociales y culturales, unidos a los avances en investigación nutricional y procesos tecnológicos han llevado al desarrollo de nuevos productos con valor añadido cada vez más demandados por el consumidor.
- La fortificación de alimentos es una de las formas más seguras, baratas y efectivas, a mediano y largo-corto plazo, para asegurar la ingesta de micronutrientes en la población.
- Para algunos micronutrientes, la fortificación universal de alimentos apropiados, puede por lo menos, disminuir la severidad de las deficiencias de nutrientes específicos.
- Cada gobierno en cooperación con la industria de alimentos, tiene la responsabilidad de implementar un plan nacional en forma permanente, de fortificación de alimentos apropiado con los micronutrientes pertinentes.
- Se deben fortificar adecuadamente los alimentos utilizados en los programas de ayuda alimentaria que se realizan en el país (salud, educación y bienestar familiar), y proporcionar la información nutricional necesaria a través del etiquetado de los productos.
- La educación nutricional es una estrategia complementaria muy importante para promover el consumo de alimentos fortificados, tanto a nivel individual como de público general: consultas médicas y nutricionales, guarderías infantiles, hogares comunitarios, comedores escolares, cafeterías, mercados, etc.
- Es fundamental que se controle en forma efectiva la calidad de la fortificación de los alimentos, mediante procedimientos de inspección de riesgo y métodos analíticos aceptados internacionalmente, para asegurar que el contenido de nutrientes adicionados corresponde a los niveles establecidos en la reglamentación respectiva.
- La evaluación de los resultados del programa de fortificación de alimentos (harina de trigo y sal yodada) permitirá comprobar su efectividad en la prevención y control de la malnutrición de micronutrientes.
- Los niveles de fortificación se deben evaluar y ajustar de acuerdo con la biodisponibilidad de los nutrientes en las dietas de las poblaciones objetivo del programa.
- El éxito del programa de fortificación de alimentos estará en relación directa con la participación de todos los sectores comprometidos en su desarrollo: organismos gubernamentales, industria de alimentos, organizaciones comerciales del sector alimenticio, consumidores, centros académicos y de investigación, especialistas en mercadeo y comunicación social, y medios de comunicación.

9 BIBLIOGRAFÍA

9.1 URL'S CITADAS

- (1) www.food-fortification.com
- (2) www.fao.org/ag/agn/publications/fna/article.jsp?lang=es&myURI=id1184
- (3) www.fao.org/docrep/005/y8346m/y8346m09.htm
- (4) www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?idActualidad=45436&nomCat=Art%EDculos
- (5) www.fortification_basics.com
- (6) www.cuencarural.com/lecheria/proceso_de_pasteurizacion/
- (7) www.informacionconsumidor.com/Opinioacuten/ArticuloOpinion/tabid/72/ItemID/52/Default.aspx
- (8) www.protecnet.go.cr/websaludanimal/legislacion/29629-S.htm
- (9) www.unicef.org
- (10) www.inta.cl
- (11) <http://www.eufic.org>

9.2 CITAS BIBLIOGRAFÍA

- (1) WM. CLUNIE HARVEY Y HARRY HILL “Leche producción y control”.
- (2) ROMANÍ JEANTET. MICHEL ROIGNANT. GERARD BRULÉ. “Ingeniería de los procesos aplicada a la industria de láctea”
- (3) BOCCIO, José & MONTEIRO Bressan, Josefina (2004) “Food fortification with iron and zinc: pros and cons from a dietary and nutritional viewpoint”. Rev. Nutr., ene./mar, vol.17, no.1, p.71-78. ISSN 1415-5273
- (4) HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Humberto (2006) Productos Lácteos Funcionales, CaniLac, Febrero/Marzo - ALFA EDITORES TÉCNICOS
- (5) MARTÍNEZ-NAVARRETE, N. - Camacho, M. M. - Martínez-Lahuerta, J. - Martínez-Monzó, J. & Fito, P. (2002) Iron deficiency and iron fortified foods—a review, Food Research International 35: 225–231
- (6) SILVA HERNÁNDEZ, Eryck R. y Verdalet Guzmán, Iñigo (2003) Revisión: alimentos e ingredientes funcionales derivados de la leche. Rev. ALAN. (www.alanrevista.org/ediciones) Año 2003, Volumen 53 - Número 4
- (7) DAZA, Carlos Hernán, M.D., M.Sc., M.P.H., “Mal nutrición de micronutrientes. Estrategias de prevención y control”, <http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.html>
- (8) OLIVARES G, Manuel y WALTER K, Tomás. CONSECUENCIAS DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO. Rev. chil. nutr., dic. 2003, vol.30, no.3, p.226-233. ISSN 0717-7518
- (9) ROSADO, JORGE L. Deficiencia de zinc y sus implicaciones funcionales. Salud pública Méx, mar./abr. 1998, vol.40, no.2, p.181-189. ISSN 0036-3634.

- (10) PIZARRO A, Fernando, OLIVARES G, Manuel y KAIN B, Juliana. HIERRO Y ZINC EN LA DIETA DE LA POBLACION DE SANTIAGO. Rev. chil. nutr., abr. 2005, vol.32, no.1, p.19-27. ISSN 0717-7518.
- (11) NILSON, Alberto; PIZA, Jaime. "Food fortification: A tool for fighting hidden hunger", This paper was presented at the Latin American Congress of Nutrition in Guatemala on November 12, 1997.
- (12) AMAN WIRAKARTAKUSUMAH, Moehammad – HARIYADI, Purwiyatno "Technical aspects of food fortification", Universidad Bogor, Indonesia, <http://www.unu.edu/unupress/food/V192e/ch03.htm>
- (13) DAVID Jorge, "Fortificación de harina de trigo en América Latina y Región del Caribe",
- (14) NILSON, Alberto; PIZA, Jaime. "Food fortification: A tool for fighting hidden hunger", This paper was presented at the Latin American Congress of Nutrition in Guatemala on November 12, 1997.
- (15) PIZARRO A, Fernando, OLIVARES G, Manuel y KAIN B, Juliana. HIERRO Y ZINC EN LA DIETA DE LA POBLACION DE SANTIAGO. Rev. chil. nutr., abr. 2005, vol.32, no.1, p.19-27. ISSN 0717-7518.
- (16) Metros de Barry. Popkin, "Aspectos económicos fundamentales", <http://www.unu.edu/unupress/food/V192e/ch05.htm#b2-Introduction>
- (17) NILSON, Alberto; PIZA, Jaime. "Food fortification: A tool for fighting hidden hunger", This paper was presented at the Latin American Congress of Nutrition in Guatemala on November 12, 1997.
- (18) D DE GREGORY. Orriss, "Food fortification: Safety and legislation", FAO - Roma, <http://www.unu.edu/unupress/food/V192e/ch04.htm>
- (19) AMAN WIRAKARTAKUSUMAH, Moehammad – HARIYADI, Purwiyatno "Technical aspects of food fortification", Universidad Bogor, Indonesia, <http://www.unu.edu/unupress/food/V192e/ch03.htm>
- (20) GUAMUCH, Mónica. "Programas de Salud Pública de Fortificación de Alimentos en Centroamérica", Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, Notas técnicas, Oct/2003.
- (21) PIZARRO A, Fernando, OLIVARES G, Manuel y KAIN B, Juliana. HIERRO Y ZINC EN LA DIETA DE LA POBLACION DE SANTIAGO. Rev. chil. nutr., abr. 2005, vol.32, no.1, p.19-27. ISSN 0717-7518.